

3 –rasm. Gidravlik zarba natijasida zadvijkaning buzilishi.

4 –rasm. Gidravlik zarbalardan keyin quvurlarni mustahkamlash.

Ba'zi hollarda gidravlik zarba butun korxonaning ish jarayonini to'xtatib qo'yishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining. "2017-2021- yillarda ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini kompleks rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish dasturi to'g'risida"gi Qarori. Toshkent, 2017.
2. QMQ 2.04.02-97 Suv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlar.
3. QMQ 2.04.03-96. Kanalizatsiya. Tashqi tarmoqlar va inshootlar. o'zb. Resp. davlat arx. qurilish qo'mitasi. Toshkent. 1997. 148 bet
4. Arifjonov A.M., Jonkobilov U.U. Gidravlicheskiy udar v odnorodnykh i gazozidkostnykh napornykh truboprovodax. Monografiya. Toshkent, «Fan va texnologiyalar», 2018.- 142

INSHOOTNING PASTKI BYEFDAGI KANALLARDA TUPROQLARNING FIZIK VA MEXANIK XUSUSIYATLARI BELGILASH BORASIDAGI LABORATORIYA TADQIQOTLARI

Qarshi davlat texnika universiteti

(PhD) v.b dotsent A.N Isaqov., Yuldosheva. U.T., Raimova N.J. doktorant.

Kalit so'z: Bog'langan gruntlarning eroziyaga chidamliligi belgilab beruvchi asosiy omillar, bu ularning fizik-mexanik xususiyatlari hisoblanadi.

ЦНИИС ning muhandislik va geologik tadqiqotlar laboratoriyasining asoslar va fundamentlar (poydevorlar) laboratoriyasida tuproq sinovlarini amalga oshirdik. Sinov uchun namunalar kassetadan eroziya bo'yicha tadqiqotlardan oldin va keyin tabiiy namlik holatida olingan.

a) Fizik xususiyatlar (xossalar).

W - Tuproqning namligi og‘irlik usuli bilan aniqlandi;

γ_{ob} - tabiiy nam tuproqning og‘irligi hajmi kesish halqasi usuli bilan anqilandi;

γ_{ck} - skeletning hajm og‘irligi, $\gamma_{ck} = \frac{\gamma_{ob}}{1+W}$ hisob-kitob ma’lumotlariga ko‘ra

γ_y - pikimetr metodi bo‘yicha tuproq zichligi

n - hisoblash usuli bo‘yicha g‘ovaklilik $n = \frac{\gamma_y - \gamma_{ck}}{\gamma_y} 100\%$

E - g‘ovaklilik koeffitsienti

J_w - suv bilan to‘yinganlik koeffitsienti $J_w = \frac{W \cdot \gamma_y}{E\gamma} = \frac{W \cdot \gamma_y}{E}$

W_{max} - to‘liq namlik sig‘imi $W_{max} = \frac{W}{J_w} = \frac{E}{\gamma_y}$

γ_{vzv} - Suv bilan siqib chiqarilib, massasi yengillashgan tuproqning umumiy og‘irligi

$$\gamma_{vzv} = \frac{\gamma_y - \gamma}{1+E} = \frac{\gamma_y - 1}{1+E}$$

W_T - Oqish chegarasi muvozanatlashgan konus usuli bilan aniqlandi (ГОСТ- 5184-064ga muvofiq)

W_p - yoyilish (siljish, dumalash) chegarasi (ГОСТ5184-064 ga muvofiq)

J_p - plastiklik miqdori $J_p = W_T - W_p$

J_L - konsistensiya $J_L = \frac{W - W_p}{J_p}$.

Olingan natijalar 1 .1 - jadvalga kiritilgan.

1.1-jadval

Grunt turi	W %	γ_{ob} g/sm ³	γ_{ck} g/sm ³	γ_y g/sm ³	n %	E	J_w	W %	γ_{vzv}	W_T	W_p	J_p	J_L
	27.10	1.95	1.53	2.72	43.75	0.78	0.94	28.68	0.97	24.04	17.40	0.07	1.46

b) mexanik xususiyatlar (xossalar).

Tuproqning granulometrik tarkibi pipetka yordamida tahlil bilan aniqlandi. Tahlil natijalarini qayta ishlash tuproqning quyidagi fraksiyalardan tashkil topganligini belgilab berdi:

Diametri quyidagicha bo‘lgan zarrachalar

1.2-jadval

> 1mm	0,6%
1.....0,5mm	2,2%
0,5.....0,25mm	7,14%
0,25.....0,10	14,34%
0,10.....0,05mm	5,92%
0,05.....0,01 mm	45,50%
0,01....0,005mm	8,70%
<0,005	15,60%

loy zarralari tarkibi (<0.005 mm) 15,60%;
 chang zarrachalar tarkibi (0, 0 0 5 .0.05 mm) 54,2%
 qum zarrachalari tarkibi (0, 0 5 ... 2, 0 mm) 30,2%.

V.V. Oxotinning gilli va qumli jinslar tasnifiga ko'ra, o'rtacha changli qum sinovdan o'tkazildi. Yopishqoqlik(birikish) kuchi va ichki ishqalanish burchagi, Maslov-Lurye tuzilmasi(konstruksi-yasi)ning ГПІ-30 qurilmasi tomonidan tugallanmagan qotishsharoitida siljishga qarshilik metodi bilan aniqlandi. Olingan natijalar 1 .3 - jadvalda keltirilgan.

1.3-jadval

Yopishish(birikish) kuchiS,kg/sm ²	Ichki ishqalanish burchagi
0.05	11.3 ⁰
0.06	8.53 ⁰
0.06	16.70 ⁰
0.07	13.50 ⁰
0.10	5.71 ⁰
0.14	8.53 ⁰

Mavjud fizik va mexanik ko'rsatkichlardan kelib chiqqan holda, biz VASXNIL akademigi S.E.Mirtsxulavaning formulalariga muvofiq eroziyaga uchramaydigan tezliklarni hisoblab chiqamiz. O'rtacha arifmetik yopishish (birikish)

$$C = \frac{\sum m_i C_i}{n} = \frac{0.48}{6} = 0.08 \text{ k}z / \text{cm}^2 = 8000 \text{ Pa}$$

1.4-jadval

Yopishish (birikish) ma'lumotlarining statistik tahlili

C_i	m_i	$m_i C_i$	$C_i - C$	$m_i(C_i - C)$	$(C_i - C)^2$	$m_i(C_i - C)^2$
0.05	1	0.05	-0.03	-0.03	0.0009	0.0009
0.06	2	0.12	-0.04	-0.04	0.0004	0.0008
0.07	1	0.07	-0.01	-0.01	0.0001	0.0001
0.10	1	0.10	+0.02	+0.02	0.0004	0.0004
0.14	1	0.14	+0.06	+0.06	0.0036	0.0036
	$\Sigma = 6$	$\Sigma = 0.48$		$\Sigma = 0$		$\Sigma = 0.0058$

O'rtacha kvadrat og'ish

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum m_i (C_i - C)^2}{n}} = \sqrt{\frac{0.0058}{6}} = 0.0311 \text{ k}z / \text{cm}^2$$

Bir xillik (tekislik) koeffitsientini quyidagi formula bilan aniqlaymiz

$\infty = 2$ bo'lganda

Buzilish uchun me'yoriy chidamliligi

$$C_y^H = 0.035 = 0.035 \cdot 0.08 = 0.0028 \text{ k}z / \text{cm}^2 = 280 \text{ Pa}$$

Yoki $C_y^H = 0,028T / M^2$.

Bizning sharoitimizda

$$m = 1$$

$$n = 4$$

I. $Q = 18 \pi / \text{cek}$ bo'lganda $d \approx 10$

$$V_{H\cdot\partial on} = (l_n \frac{8.8 \cdot 0.04}{0.01}) \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 1}{2.6 \cdot 1 \cdot 4} [(2.72 - 1)0.01 + 1.25 \cdot 0.028 \cdot 0.21]} = 0.344 M / c$$

$$V_{\text{pas}} = 1,4 V_{H\cdot\partial on} = 0,48 M / c$$

$$V_{\Delta H \cdot \text{dop}} = 1.25 \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 1}{2.6 \cdot 1 \cdot 4} [(2.72 - 1)0.01 + 1.25 \cdot 0.028 \cdot 0.221]} = 0.27 \text{ m/s}$$

$$V_{\Delta H \cdot \text{pas}} = 1,4 V_{\Delta H \cdot \text{dop}} = 0,38 M / c.$$

Mazkur tuproq uchun taxminiy yopishish (birikish) qiymati

$$C_{\text{pacu}} = 0,02 \text{ kZ} / \text{cM}^2 = 2000 \text{ Pa}$$

Ushbu qiymatga C_{pacu} ruxsat etilgan (eroziyaga uchramaydigan) o'rtacha tezlik muvofiq keladi

$$V_{H\cdot\partial on} = 0,57 M / c$$

2 $Q = 19 \text{ l} / \text{c}$ holatda $d_{cp} = 8 \text{ mm}$ bo'ladi

$$V_{H\cdot\partial on} = l_n (\frac{8.8 \cdot 0.04}{0.008}) \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 1}{2.6 \cdot 1 \cdot 4} [(2.72 - 1)0.008 + 1.25 \cdot 0.028 \cdot 0.22]} =$$

$$V_{\Delta H \cdot \text{pas}} = 1,4 V_{\Delta H \cdot \text{dop}} = 0,46 M / c.$$

$$V_{H\cdot\partial on} = 1.25 \sqrt{\frac{2 \cdot 9.81 \cdot 1}{2.6 \cdot 1 \cdot 4} [(2.72 - 1)0.008 + 1.25 \cdot 0.028 \cdot 0.22]} =$$

$$V_{H\cdot\partial on} = 0.25 M / c \quad V_{\Delta H \cdot \text{pas}} = 1,4 V_{\Delta H \cdot \text{dop}} = 0,35 M / c.$$

Tajriba va hisob-kitob yo'li orqali olingan natijalar, 1.5-jadvalga kiritildi

1.5-jadval

		Hisob-kitob bo'yicha m/s	Tajriba bo'yicha m/s	$\frac{V_{\Delta \text{lab}}}{V_{\Delta \text{M}}}$
$d_{cp} = 10 \text{ mm}$ bo'lganda	V_{pas}	0.48	1.06	
	$V_{\Delta \text{pas}}$	0.39	0.88	1.31
$d_{cp} = 8 \text{ mm}$ bo'lganda	V_{pas}	0.46	1.42	
	$V_{\Delta \text{pas}}$	0.35	1.28	3.6

Normativ hujjatga muvofiq $C_{\text{pacu}} = 2000 \text{ Pa}$ bo'lganda $h = 1 \text{ m}$ $V_{H\cdot\partial on} =$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Eshev S.S., Isakov A.N., Safarov A.A., Yuldosheva U.T. Calculation of Local Water Behind the Lower Water Mountings. // Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 11, Issue 2, February 2024, , [ISSN: 2350-0328] 21419-21425 betlar. Copyright to IJARSET. (05.00.00, №8)

2. Eshev S.S., Bobomurodov F.F., Isaqov A.N., Mamatov N.Z. Evaluation of the influence of the physical properties of bound soils on the washing process. // Universum: технические науки. DOI:10.32743/UniTech.2022.102.9.14293, 19-22 pages. Сентябрь, 2022 г. (02.00.00; №1).